

Features of Execution of Decisions of International Commercial Arbitrations: Problems and Prospects

Kyrylo Cherepovskyi 1*

¹ Koretsky Institute of State and Law of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv (Ukraine).
Postgraduate Student of Department of Civil, Labor and Business Law.

* *Corresponding author*, e-mail: Kirill444@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

ABSTRACT

The abstract is devoted to the analysis of the peculiarities of the execution of decisions of international commercial arbitrations, in particular the problems that arise in the process of their recognition and implementation. The focus is on legal and procedural barriers that arise due to differences in national legislation, as well as the complexities associated with the application of international conventions. The paper presents the prospects for improving the mechanisms for the implementation of arbitration decisions by harmonizing international law and strengthening interstate cooperation. Particular attention is directed to increasing the efficiency of the process of execution of international commercial arbitration decisions through the development of the international legal framework and the active use of international treaties.

Key words:

DOI:[10.5281/zenodo.13997056](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997056)

international relations, arbitration, international commercial disputes, arbitration decision.

Citation in APA style

Cherepovskyi, K. (2024). Features of Execution of Decisions of International Commercial Arbitrations: Problems and Prospects. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man8), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997056>

Особливості виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: проблеми та перспективи

Кирило Павлович Череповський 1*

¹ Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київ (Україна). Аспірант. Відділ проблем цивільного, трудового та підприємницького права.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: Kirill444@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право ©

2024 автора

DOI:[10.5281/zenodo.13997056](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997056)

[7056](https://doi.org/10.5281/zenodo.13997056)

АНОТАЦІЯ

Анотація присвячена аналізу особливостей виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів, зокрема проблем, що виникають у процесі їх визнання та реалізації. Основна увага приділяється правовим та процедурним бар'єрам, які виникають через відмінності у національних законодавствах, а також складнощам, пов'язаним із застосуванням міжнародних конвенцій. В роботі наводяться перспективи вдосконалення механізмів виконання арбітражних рішень шляхом гармонізації міжнародного права та зміцнення міждержавної співпраці. Окрема увага спрямована на підвищення ефективності процесу виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів шляхом розвитку міжнародної правової бази та активного використання міжнародних договорів.

Ключові слова:

міжнародні відносини, арбітраж, міжнародні комерційні спори, арбітражне рішення.

Цитування:

Череповський К. П. Особливості виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: проблеми та перспективи. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man8. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13997056>

Introduction / Вступ

Виконання арбітражних рішень є особливою судовою процедурою, що характеризується низкою процесуальних аспектів. Міжнародний комерційний арбітраж є одним із популярних способів регулювання спорів, які виникають із міжнародних комерційних контрактів. Разом з тим, міжнародний комерційний арбітраж є альтернативним способом вирішення міжнародних спорів. Його норми носять диспозитивний характер, що, в свою чергу дає змогу сторонам узгоджувати інші правила арбітражного розгляду окрім тих, які встановлені законом. Відповідно до цього, сторонам в процесі розгляду судових рішень відводиться активна роль учасників судового провадження, які можуть впливати на процес розгляду таких рішень.

Results / Результати

Вітчизняний дослідник В. Нагнибіда вказує, що одним із завдань арбітражного розгляду та вирішення спорів полягає у захисті порушених, оспорених чи невизнаних прав та інтересів сторін. Цей захист повинен бути ефективним, тобто забезпечувати справедливий, всебічний, повний розгляд справи міжнародним арбітражем, а з іншого - правильністю та доцільністю виконуваного рішення, за результатами цього розгляду. Прийняття рішення - це остання стадія правозастосування, яка впливає на можливість виконання рішення та захист прав і інтересів сторін спору (Nahnybida, 2020, p. 249).

Якість арбітражного рішення насамперед оцінюється на основі його відповідності вимогам, встановленим законодавством країни місця проведення арбітражу та регламентом, який застосовується до конкретного спору. В загальному ці вимоги охоплюють три основні аспекти:

- зміст самого рішення;
- форму рішення;
- порядок (процедуру) ухвалення рішення.

Розглянемо кожен із наведених аспектів детальніше. Міжнародні акти та та норми арбітражного законодавства більшості іноземних країн встановлюють загальні вимоги до змісту арбітражних рішень, щоб зберегти гнучкість арбітражу як альтернативного способу вирішення спорів. Через різні правові системи, юрисдикційні відмінності та специфіку самого арбітражного процесу, досягти єдності цих вимог досить складно. Надмірна «врегульованість» на міжнародному рівні може сприйматися як нав'язування додаткових вимог, а відтак, суперечити змісту певних правових норм. З цього випливає, що вирішення спорів через Міжнародний комерційний арбітраж має ґрунтуватися на принципах гнучкості та автономії сторін, які самостійно обирають правила арбітражного процесу. Важливо враховувати інтереси кожного, хто бере участь у спорі, а також міжнародні правові засади, які забезпечують мінімальні вимоги до прийняття арбітражного рішення. Такий підхід сприяє ефективному та справедливому вирішенню конфліктів, визначаючи арбітраж як дієвий альтернативний механізм розгляду комерційних спорів.

Питання форми арбітражних рішень є ще одним аспектом, який потребує опрацювання. Відповідно до ст. 31 Типового закону ЮНСІТРАЛ арбітражне рішення виноситься в письмовій формі і обов'язково скріплюється підписом (-ами) арбітра чи арбітрів (UNCITRAL, 2006). Рішення в якому беруть участь декілька арбітрів скріплюється підписам и більшості арбітрів зі складу арбітражу. Обов'язковими реквізитами рішення є зазначення дати та місця арбітражу, як це передбачено ст. 31(3) Типового закону ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL, 2006). Доцільно зазначити, що письмова форма, дата та місце є очевидними вимогами до арбітражного рішення. Місцем вчинення є країна, згідно з процесуальним правом якої здійснюється арбітражна процедура та за правом якої формуватиметься дійсність арбітражного рішення та його подальше виконання. Цей елемент має надважливе значення, оскільки від нього залежатиме чинність та виконання арбітражного рішення.

Порядок ухвалення рішення як заключний аспект виконання арбітражного рішення, встановлює певні правила його постановлення. Відповідно до цього рішення постановляється більшістю арбітрів, які беруть участь у справі, якщо сторони не домовилися про інше. Це правило визначене ст. 29 Типового закону ЮНСІТРАЛ і було впроваджено у внутрішнє арбітражне законодавство низки іноземних країн, які імплементували положення Типового закону ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL, 2006). Разом з тим досить важливо при здійсненні ухвалення арбітражного рішення обов'язково направляти його сторонам арбітражного рішення, підписаного арбітрами. Цей факт встановлений статтею 31(4) Типового закону ЮНСІТРАЛ (UNCITRAL, 2006).

Арбітражне рішення як альтернатива судового рішення хоча й відзначається певною спрощеністю в процесі його ухвалення, однак містить декілька важливих ознак, якими встановлюється складність його впровадження. Науковець С. О. Кравцов визначає, що рамки правового регулювання розгляду зовнішньоекономічних спорів міжнародним комерційним арбітражем досить часто є складними, а подекуди - незрозумілими і від цього проблематичними. Досліджуючи національне законодавство низки країн світу доцільно зазначити, що в більшості з них вказані «внутрішні» процесуальні питання арбітражного розгляду виносяться на розсуд сторін спору, оскільки під час розгляду справи міжнародним комерційним арбітражем до уваги береться лише загальна вимога процесуальної справедливості.

Досить проблематичним питанням є також і вибір місця проведення арбітражу, зважаючи на можливу теоретичну заборону держави проводити арбітражний процес у разі невідповідності національному законодавству, а також і через можливість національних судів переглядати арбітражне рішення. Це формує умови для надання пріоритету національному правозастосуванню перед міжнародними (конвенційними) нормами.

Важливо наголосити, що вибір місця арбітражу та його фактичного проведення зводиться переважно до визначення застосовуваного права, тобто вибору правової системи, яка буде використовуватися в арбітражному процесі. Такий вибір права є виключним правом сторін спору, які при укладенні арбітражної угоди самостійно визначають місце арбітражу, орієнтуючись не на географічні межі, а на відповідну правову юрисдикцію (Kravtsov, 2023).

Conclusions / Висновки

Таким чином, виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів є визначальним етапом арбітражного процесу, що досить часто супроводжується низкою викликів. Основні проблеми цього питання полягають у відмінності національних правових системах, які можуть обмежувати або ускладнювати виконання арбітражних рішень. Деякі країни накладають додаткові вимоги або навіть відмовляють визнавати прийняті арбітражні рішення, тим самим створюючи перешкоди для ефективного реалізації права арбітра на розгляд справи комерційного характеру. Вважаємо, що перспективи вдосконалення цього процесу лежать у гармонізації міжнародних норм та підвищенні рівня співпраці між державами у сфері арбітражного правозастосування. Підписання та дотримання міжнародних конвенцій широким колом країн - суб'єктів комерційної діяльності, сприятиме полегшенню виконання рішень арбітражів. Загалом, подальший розвиток правової бази та міжнародної співпраці дозволить мінімізувати проблеми й підвищити ефективність виконання арбітражних рішень.

References

- Nahnybida, V. (2020). Vykonuvani rishennia mizhnarodnoho komertsiiinoho arbitrazhu u svitli teorii ta praktyky pravozastosuvannia. *Yurydychnyi visnyk*, 2, 246-252. http://www.yurvisnyk.in.ua/v1_2020/34.pdf
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (with amendments as adopted in 2006). The United Nations Commission on International Trade Law. <https://www.uncitral.org/pdf/english/>

Kravtsov, S. O. Mistse arbitrazhu: problemni pytannia teorii ta praktyky. Elektronne naukove vydannia «Analitychno-porivnialne pravoznavstvo». 157-170. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/04/27.pdf>